

Репрезентација српске културне баштине у програмима Јавног сервиса (анализа емисија Радио-телевизије Србије и Радио Београда 2)*

н.с. Дејана Нешкић /
Никола Додеровић

Универзитет у Нишу,
Иновациони центар, Ниш

УДК 930.85:316.77
(=163.41)(497.11)

Сажељак: У раду се анализира начин на који јавни сервис у Србији представља српску културну баштину кроз специјализоване емисије. Циљ је истражити на који начин Радио Телевизија Србије кроз своје емисије обликује репрезентацију српске културне баштине у погледу типова баштине (материјална и нематеријална), наратива (традиционално афирмативни, аналитички, критички), и инклузивности (гласови публике). Методолошки оквир састоји се од квантитативне и квалитативне анализе садржаја, на узорку од 15 жанровски различитих емисија јавног радио-дифузног сервиса. Закључено је да јавни сервис у великој мери доприноси очувању културне традиције, али да је нематеријална баштина у одређеној мери заступљенија и да постоји простор за уравнотеженију расподелу. Наратив је претежно афирмативан у односу на традицију и већина анализираних емисија не оставља простор за плуралност интерпретација. Емисије нису у довољној мери инклузивне, те је потребно активније укључивање публике.

Кључне речи: комуникативна меморија, колективна меморија, медији, материјална баштина, нематеријална баштина, традиција, традиционализам, инклузивност, плуралност интерпретација.

Увод

У раду се полази од претпоставке да су медији носи-лац културне меморије тако што преводе комуника-тивну меморију (приче, сећања и сведочанства) у ин-ституционализовану и трајну културну баштину. Ко-муникација се овде посматра као „симболички про-цес којим се стварност производи, одржава, попра-вља и трансформише“ (Carey, 2009: 19). Комуника-тивно памћење повезује три генерације које сећања

dejana.nesic1@gmail.com
doderpress@gmail.com

* Овај истраживачки рад финансијски је подржало Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије (уговор бр. 451-03-136/2025-03/200371).

преносе усменом предајом (Assmann, A., 2011), али је усмено памћење пролазно и ограничено.

„Сећање живи и опстаје кроз комуникацију, а ако се она прекине или ако референтни оквири комунициране стварности нестану или се промене, последица је заборав (Assmann, J., 2011: 23). Памтимо само оно што можемо да комуницирамо и лоцирамо у оквир колективне меморије“ (Halbwachs, 1992, цит. по Assmann, J., 2011: 23).

Дебре (*Régis Debray*) упућује да је реч о трансмисији као вертикалном и дугорочном процесу преноса вредности, знања и културних значења кроз генерације (Debre, 1996). Грандиозне културне творевине, попут религије, настале су усменим преношењем. За разлику од тога, културно памћење превазилази епохе и поткрепљено је нормативним текстовима (Assmann, A., 2011). Културна меморија обухвата „канон као активну форму, ускладиштену материјалну архиву и подручје ‘културно несвесног’ (енгл. *cultural unconscious*)“ (Assmann, A., 2011: 398). Дакле, осим традиције, садржи и каноне који могу бити класични (књижевни, философски или научни) и свети (на пример, религијски) (Assmann, A., 2011: 102), те „не само да реконструише прошлост, већ и организује искуство садашњости и будућности“ (Assmann, J., 2011: 28). У великој мери, културно памћење је било одређено „материјалношћу његових одговарајућих медијума“ (Assmann, A., 2011: 398).

Људско памћење односи се на „складиштење, преузимање и комуникацију значења“ (Assmann, 2011: 72). Значења су се, најпре, комуницирала примарним техникама комуницирања, те су антрополози открили да је свако племе имало свој језик, а потом, секундарним, попут писања, које је језик пренело у трајнију форму (Sapir, 1933). Писмо је било темељ културног памћења „још од Египћана у другом миленијуму пре нове ере и фактички до краја двадесетог века, као најтрајнији и најпозданији запис“ (Assmann, A., 2011: 11).

У савременом добу, улога писма проширује се на развијене технике комуницирања: штампање, снимање итд. „Сваки медиј је продужетак неког људског чула или функције...“ (Меклуан, 1971: 21), те они постају кључни актери који документовањем народних обичаја, празника или традиционалних заната, чине да они постану део трајне културне баштине. Важна улога медија је и у друштвеној кохезији. У *Културолошком иприсцијуу комуникацији* (1975), Џејмс Кери (*James W. Carey*) представио је ритуални модел комуникације, по коме је она „репрезентација заједничких вредности“ (Carey, 1975: 8, цит. по McQuail, 2010: 65). У овом културном чину акценат је на „...дељењу, учествовању, заједништву и поседовању заједничке вере...“ (Carey, 1975: 8, цит. по McQuail, 2010: 65), које јача колективни идентитет. На исти начин, медији ојачавају културне вредности и норме, јер се гледалац кроз различите телевизијске програме повезује са друштвом.

Улога јавних сервиса кореспондира ритуалном моделу комуникације, који наглашава културу, заједничка значења и друштвену интеграцију. Зато је **предмет овог истраживања** репрезентација српске материјалне и нематеријалне културне баштине на Радио-телевизији Србије (РТС). **Циљ рада**

је да се анализира на који начин РТС, као јавни сервис, репрезентује српску културну баштину кроз телевизијске и радијске емисије, са посебним освртом на присуство материјалне и нематеријалне баштине, тип наратива и инклузивност публике. **Проблем** је испитати да ли је представљање српске културне баштине на јавном сервису довољно уједначено у погледу типова баштине, довољно критично и у којој мери укључује партиципативне актере.

Национални идентитет и културна баштина

Полазиште националног идентитета и културне баштине је у индивидуалној меморији, „која мора да буде део колективне меморије“ (Halbwachs, 1992, цит. по Assmann, J., 2011: 23). Ипак, индивидуална сећања могу бити лажна, каткад и трауматизована, те се „памћење“ односи на „општу културну традицију образовног памћења, које везује појединца за одређени регион или нацију“ (Assmann, A., 2011: 3). Нација је „замишљена“, „ограничена“ и „суверена“ заједница, заснована на заједничким културним коренима (Anderson, 2006). У том оквиру културно наслеђе, или културна баштина, постаје кључни ресурс колективне меморије кроз коју се нација симболички обнавља и одржава. Дакле, нација се конструише као заједница заснована на заједничком идентитету, у оквиру ког, колективна меморија, културна баштина, али и традиција као преносиви образац културних вредности, играју кључну улогу у осигуравању осећаја припадности. Овде је потребно увести дистинкцију између традиције као „конститутивног елемента сваке културе“ (Božilović, 2010: 115) и традиционализма као „форме традиционалног мишљења доведене до екстремног становишта којим се заговара *сџаџус кво* (лат. *status quo*) и прекид континуитета комуницирања у култури“ (Božilović, 2010: 119).

Према Асман (*Alaida Assmann*), питање идентитета повезано је са осећавањем несвесне слике о себи, јер „група, било да је то племе, раса или нација, може бити то што јесте, само у мери у којој себе разуме, визуализује и представља као такву“ (Assmann, 2011: 111). Баштина, која легитимише и оснажује групни идентитет, је друштвени конструкт, јер се припадност групи и искључивање других из групе, одвија уздицањем сопственог наслеђа (Lowenthal, 1998). „Наслеђе подсећа на чувену словенску душу, скривену и енигматичну, а ипак непобитну“ (Lowenthal, 1998: 129). Дакле, наслеђе се, према Ловенталу (*David Lowenthal*), структурише селективном пристрасношћу. Прихватљива ревизија историје одвија се тако што се „наслеђе селективно слави, побољшава или заборавља прошлост“ (Lowenthal, 1998: 148). У другој интерпретацији, наслеђе је и „нови начин културне производње у садашњости који се ослања на прошлост“ (Kirshenblatt-Gimblett, 2004: 369) додавањем „вредности прошлости, изложбе, разлике и, где је то могуће, аутохтоности“ (Kirshenblatt-Gimblett, 2004: 370). Ослањање нације, као концепта, на прошлост, чини потребним стварање места сећања (фр. *lieux de mémoire*) на којима учвршћујемо своје идентитете. Културно наслеђе упућује на места сећања која чувају колективну меморију од изо-

бличења и заорава, јер ова места у људском памћењу садрже трајност, због своје непроменљиве локације. Без комеморативне будности историја би деформисала и трансформисала сећање:

„Музеји, архиве, гробља, фестивали, годишњице, уговори, искази, споменици, светилишта, братства – то су граничници другог доба, илузије вечности“ (Nora, 1989: 12).

У циљу прецизнијег разумевања, корисно је прећи са описног објашњења на дефиниције културне баштине која чини основу анализе. Блејк (Blake, 2000) наводи недефинисаност када су у питању појмови културна баштина (енгл. *cultural heritage*) и културно добро (енгл. *cultural property*), уз постојање различитих погледа и дефиниција. У једном случају могу бити синоними, у другим инстанцама су културна добра неки вид поткатегорије културног наслеђа. Према „Конвенцији за заштиту културних добара у случају оружаног сукоба“ конституисаној у Хагу 1954. године, у њеном првом члану културна добра се дефинишу као покретна и непокретна од изузетног значаја, као зграде које се баве очувањем или излагањем културних добара (нпр. музеј) и као центри у којима се налазе значајни квантитет културних добара (United Nations, 1954). Прва тачка овог члана дефинише културна добра као покретна и непокретна и у питању су материјални облици културне баштине – споменици, архитектуре, археолошка налазишта, уметничка дела, књиге, или други предмети од сличног интереса (United Nations, 1954). Међутим, културна баштина подразумева и бројне облике нематеријалне културе, те је потребно и њихова категоризација. Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу (енгл. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), познатија као УНЕСКО (енгл. UNESCO), нематеријалну културну баштину описује у оквиру бројних вештина и пракси које представљају део културног идентитета једног народа, истовремено презервирајући и преносећи их другим генерацијама (UNESCO, б. д.). У 2003. години, „Конвенција о заштити нематеријалне културне баштине“, дефинише неколико специфичних категорија нематеријалне културне баштине којима се прецизира њено значење – усмене традиције, изрази или језик, извођачке уметности, друштвене праксе, ритуали и свечани догађаји, знања и вештине који се тичу природе и универзума, и традиционални занати (UNESCO, 2024). У Србији су културна добра обезбеђена на основу „Закона о културним добрима“ (Сл. гласник РС, бр. 71/94, 52/2011 – др. закони, 99/2011 – др. закон, 6/2020 – др. закон, 35/2021 – др. закон, 129/2021 – др. закон и 76/2023 – др. закон), који такође дефинише културна добра као покретна (уметничко-историјска дела, архивска грађа, филмска грађа, и старе и ретке књиге) и непокретна (споменик културе, просторно-културно историјска дела, археолошко налазиште, знаменито место). Од 20. септембра 2025. године, Србија има пет места која су уврштена у Светску баштину (енгл. *World Heritage Site*): Тврђава Стари Рас и Манастир Сопоћани (UNESCO, 1979), Манастир Студеница (UNESCO, 1986), Средњовековни споменици на Косову, који укључују Манастир Високи Дечани, Манастир Богородицу Љевашку, Манастир Грачаницу и Пећку патријаршију (истовремено је овај скуп православних

споменика дефинисан као културна баштина у опасности) (UNESCO, 2004, 2006), Гамзиград-Ромулијана, палата Галерија (UNESCO, 2007), и Стећци – средњовековни надгробни споменици (UNESCO, 2016).

Истраживања показују да су пројекти дигитализације у Србији усмерени доминантно на музејске и архивске збирке (материјална баштина), док је нематеријална често запостављена због проблема са документовањем и „научним стандардима“ (Ognjanović i sar., 2019). И сами медији често фаворизују представљање материјалне културне баштине, као што су споменици и музеји, док се нематеријална баштина, попут обичаја и традиција, ретко појављује у медијским садржајима (Ratković Njegovan i Šidanin, 2022). Испитаници у Србији исказују да боље познају материјално од нематеријалног културног наслеђа, а као разлог, женски испитаници наводе недовољну медијску покривеност нематеријалне баштине (Sančanin i Penjišević, 2023). Надаље, медији често стварају позитивне и промотивне представе о културним и туристичким садржајима, што утиче на формирање нових вредносних перцепција код публике (Kostadinović, 2019). Културално памћење у Србији, институционализовано је кроз музеје, архиве и медијске архиве, док су наративи заједнице и партиципативни облици сећања, мање присутни у јавном простору (Ratković Njegovan i Šidanin, 2022). Медији под утицајем популистичких и институционалних стратегија, често фаворизују „**легитимисане**“ **форме културе** и њене **репрезентативне актере** (стручњаке, кустосе, директоре установа, јавне личности), што доводи до **ограничавања медијске инклузивности** (Ratković Novković, 2023).

Јавни интерес и културна мисија јавног медијског сервиса

Према Меквејлу (*Dennis McQuail*), јавни сервис је систем успостављен законом и генерално финансиран јавним средствима (често путем претплате коју плаћају домаћинства) са великим степеном уређивачке и оперативне независности (McQuail, 2010).

„Опште образложење за такве системе је да треба да служе јавном интересу задовољавањем важних комуникационих потреба друштва и његових грађана, како је одлучено и преиспитано путем демократског политичког система“ (McQuail, 2010: 152).

Прецизна дефиниција јавног интереса коме треба да служи јавни радиодифузни сервис, је да он представља „информативну, културну и друштвену корист за шире друштво која превазилази непосредне, појединачне и индивидуалне интересе“ (McQuail, 1992, цит. по Jakubowicz, 2010: 9). Ако сагледамо медије као носиоце културне функције у демократији, те њихову улогу у очувању идентитета, и надасве њихову образовну функцију, онда су за ову дискусију од виталног интереса они циљеви јавног медијског сервиса¹ који се односе на бригу о националној култури, језику и идентитету

¹ Главни циљеви јавног радиодифузног сервиса су: 1) универзалност географске покривености (пријем и пренос); 2) разноликост у задовољавању свих главних укуса, интересовања и потреба, као и усклађивање са пуним спектром мишљења и уверења; 3) заштита посебних мањина; 4) брига о националној култури, језику и идентитету; 5)

(McQuail, 2010: 153). Ера глобално доступног медијског садржаја на захтев, представља значајан изазов за националне јавне сервисе, посебно за политике намењене заштити националне културе, будући да се суочавају са конкуренцијом мултимедијалних продуцената и програмских софтвера (Debrett, 2009: 822). Јакубовић (*Karol Jakubowicz*) исправно запажа да су јавни интерес на европским јавним сервисима „свргнули комерцијални и индивидуални интереси“ (Jakubowicz, 2010: 9). Законом о радиодифузији, којим је концепт јавног сервиса дефинисан у Србији 2002. године, прописано је да се државни радиодифузни систем трансформише у два равноправна јавна сервиса – национални (Радио-телевизија Србије, РТС) и покрајински (Радио-телевизија Војводине, РТВ) (Milosavljević i Poler, 2018). Истраживање културних политика јавних сервиса у регионалном контексту, Милосављевића и Ковачића (Milosavljević и Kovačić, 2012), показује да програме оба јавна сервиса карактерише комерцијализовани и сензационалистички садржај, којим се подиже гледаност у конкуренцији са комерцијалним емитерима. Ипак, покрајински јавни сервис РТВ има истакнуту улогу у представљању различитости са посебним фокусом на националне мањине (Marko, 2017: 22, према Milosavljević и Kovačić, 2012: 15). Закон који регулише јавне медијске сервисе у Србији обавезује их да послују у јавном интересу, а други став његовог члана 6 наводи да се „одговорност јавног сервиса према јавности и утицај јавности на делатност јавног сервиса остварују, посебно, кроз учешће јавности у унапређењу радио и телевизијског програма“ (Marko, 2021: 139). **Ово, како наводи Марко (*Davor Marko*), имплицира захтев за активнијом улогом публике, али она у пракси није примењена** (Marko, 2021: 139).

Методологија истраживања

Предмет истраживања је на који начин Радио Телевизија Србије (РТС) репрезентује српску културну баштину.

Проблем истраживања је разјаснити да ли је представљање српске културне баштине на јавном сервису довољно уједињено у погледу типова баштине, критичко и инклузивно, те да ли на тај начин доприноси развоју свести о културном наслеђу у савременом друштву.

Циљ је истражити на који начин РТС кроз своје емисије обликује репрезентацију српске културне баштине у погледу типова баштине, наратива и могућности за критичко преиспитивање, и инклузивности.

Истраживачка питања и хипотезе

У складу са циљем постављена су истраживачка питања:

који облици материјалне и нематеријалне баштине се приказују и који типови баштине имају доминантну позицију у емисијском репертоару;

служење потребама политичког система; 6) пружање уравнотежених и непристрасних информација о питањима сукоба; 7) посебна брига за „квалитет“, како је дефинисан на различите начине; 8) стављање јавног интереса испред финансијских циљева (McQuali, 2010:153).

какви наративи доминирају у анализираним програмским садржајима (традиционални, традиционалистички, критички, аналитички);

у којој мери емисије укључују различите друштвене актере, као што су представници локалних заједница, стручњаци и институционални представници;

да ли садржај осим описног и афирмативног приказа подстиче критичко преиспитивање укључивањем различитих перспектива.

Хипотезе истраживања односе се на квантитативно мерљиве димензије презентације материјалне и нематеријалне баштине (трајање приказа), као и на квантификоване налазе о типовима наратива и инклузивности актера у анализираним емисијама.

X1 У емисијама о културној баштини заступљенија је материјална баштина у односу на нематеријалну баштину.

У постављању ове хипотезе пошло се од закључака истраживања о доминацији материјалне баштине у пројектима дигитализације културне баштине у Србији (Ognjanović i sar., 2019) и у медијском представљању (Ratković Njegovan i Šidanin, 2022), као и о недовољној медијској покривености нематеријалне баштине (Sančanin i Penjišević, 2023).

X2 Наративи о културној баштини у емисијама су претежно афирмативни у односу на традицију, док аналитичке или критичке перспективе остају маргиналне.

У постављању ове хипотезе пошло се од закључака истраживања о томе да је циљ промоције баштине у медијима првенствено афирмација, а не проблематизација (Konstadinović, 2019).

X3 У програмске садржаје јавног сервиса о културној баштини чешће су укључени стручни актери (историчари, етнологзи, музејски радници) од партиципативних актера (носилаца традиције).

У постављању ове хипотезе пошло се од теоријских претпоставки о медијској структурној логици која **ограничава медијску инклузивност** (Ratković Novković, 2023), контекстуалном аргуменуу о мањој присутности партиципативних облика сећања у јавном простору (Ratković Njegovan, 2022) и закључака истраживања о недовољној укључености публике у програмима РТС-а (Marko, 2021).

Метод и узорак

Истраживачки приступ заснован је на комбинованом методу: квантитативној и квалитативној анализи садржаја. Резултати истраживања представљени су кроз систематизацију налаза по критеријумима у оквиру истраживачких питања.

Узорак овог истраживања чини укупно петнаест емисија јавног сервиса Републике Србије: једна радио емисија са програма Радио Београда2 (*Ризница*), као једина специјализована емисија за културну баштину, док осталих четрнаест припада телевизијском програму Радио-телевизије Србије. У избор су укључени различити жанрови и формати: документарни серијали (*Траг у времену*, *Родословци*, *Кавдрајшур крага*), информативно-културни програми (*Културни дневник*), тематски формати (*ТВ Фелџон*), забавно-

едукативни програми (*Шареница*) и радијски документарни серијали (*Ризница*). Критеријум за избор формата била је тематска усмереност на српску културну баштину (материјалну и нематеријалну) и њихова доступност у јавном домену (архива РТС-а и званични Јутјуб (*YouTube*) канал. Истраживачки период обухватао је период од 1–15. септембра 2025. године. Због летње паузе, неке емисије нису емитоване у овом периоду, па су у узорак укључене последње две епизоде, емитоване пре одмора. Архивске емисије анализирани су независно од датума емитовања, како би се обухватиле релевантне тематске јединице о културној баштини.

Резултати истраживања:

Најпре, биће приказани резултати квантитативне анализе, а потом резултати квалитативне анализе садржаја и елемената диксурзивне анализе. Налази су квантификовани по сегментима: материјална и нематеријална културна баштина, тип наратива и инклузивност локалних актера. За материјалну културну баштину, укључују податке о трајању представљања покретних и непокретних културних добара, а за нематеријалну, о трајању усмених традиција, израза и језика, и извођачких уметности.

Квантитативна анализа

У *Табели 1* приказана је заступљеност материјалне и нематеријалне културне баштине у анализираним емисијама.

Табела 1. Заступљеност материјалне и нематеријалне културне баштине у анализираним емисијама

Емисија/Епизода	Материјална баштина (%)	Нематеријална баштина (%)
Траг у времену: Још о пореклу Срба (3 епизоде) (1998/2024)	13,1	8,1
ТВ Фељтон: Светска баштина Србије 12. 3. 2017.	65,3	/
ТВ Фељтон: Студеница бисер културе света 23. 2. 2021.	60	7,3
Културни дневник 12. 9. 2025.	51,5	15
Културни дневник 15. 9. 2025.	43,7	29,3
Шареница 14. 9. 2025.	51,5	7,8
Шареница 15. 9. 2025.	9	28,7
Квадратура круга: „Вуков рај на Вапи“ 28. 6. 2025.	18,6	47,7
Квадратура круга: „4 брата чувају 1500 оваца“ 12. 7. 2025.	/	61,7
Родославци: „Крф – уметност разумевања“ 23. 8. 2025.	21,8	47,7
Родославци: „Ту смо најсигуријни“ 13. 9. 2025.	44,3	39,7
Ризница: „Двор кнеза Михаила Обреновића 1860–1868“ 7. 9. 2025.	15,7	80,6
Ризница: „Шетња кроз забрањени Београд“ 14. 9. 2025.	/	42,7
Укупно (%)	28,7	36,7

„Траг у времену“. Мањи део емисије посвећен је српској културној баштини (21,2%), укључујући материјалну (13,1%) и нематеријалну (8,1%). У оквиру материјалне културне баштине, специфично је било бројних покретних (11,5%) и непокретних културних добара (1,6%). Нематеријалне културна баштина приказана је кроз усмене традиције, изразе и језик (7,6%) и извођачке уметности (0,5%).

„ТВ Фељтон“. Већи део садржаја у оквиру ових епизода посвећен је српској културној баштини (66,2%), укључујући материјалну (62,7%) и нематеријалну (3,5%). У епизоди „Светска баштина Србије“, већи део посвећен је српској културној баштини (65,3%), само у виду материјалне културне баштине: непокретна културна добра (63,3%) и покретна културна добра (2%). У епизоди „Студеница бисер културе света“, већи део посвећен је српској културној баштини (67,3%), укључујући материјалну културну ба-

штину (60%): непокретна културна добра (44%) и покретна културна добра (16%), и нематеријалну културну баштину (7,3%): друштвене праксе, ритуали и свечани догађаји (4,2%), и усмене традиције, изрази и језик (3,1%).

„**Културни дневник**“. Већи део садржаја обе епизоде посвећен је српској културној баштини (70,1%), укључујући материјалну (47,5%) и нематеријалну (22,6%). У епизоди објављеној 12. септембра 2025. године, већи део епизоде посвећен је српској културној баштини (66,5%), укључујући материјалну (51,5%) и нематеријалну (15%). Од материјалне заступљена су непокретна културна добра (48%) и покретна културна добра (3%). Од нематеријалне најистакнутије су категорија усмених традиција, изрази и језика (9,1%) и извођачке уметности (5,9%). У епизоди емитованој 15. септембра 2025. године, већи део посвећен је српској културној баштини (73,5%), укључујући материјалну (43,7%) и нематеријалну (29,8%). Материјална културна баштина представљена је само кроз категорију покретних културних добара: уметничко-историјска дела (44%). Од нематеријалне културне баштине најистакнутије су: категорија извођачких уметности (16,2%) и усмене традиције, изрази и језици (13,6%).

„**Шареница**“. Мањи део садржаја у оквиру ових епизода посвећен је српској културној баштини (47,6%), укључујући материјалну (8,4%) и нематеријалну (39,2%). У епизоди емитованој 14. септембра 2025. године, већи део посвећен је српској културној баштини (59,4%), укључујући материјалну (51,5%) и нематеријалну (7,8%). Од нематеријалне присутне су: категорија извођачких уметности (31,3%), традиционални занати (14,3%) и усмене традиције (5,9%), а од материјалне, покретна културна добра (7%) и непокретна културна добра (1%). У епизоди објављеној 15. септембра 2025. године, мањи део је посвећен српској културној баштини (37,2%), укључујући материјалну (9%) и нематеријалну (28,2%). Од нематеријалне: категорија извођачких уметности (21,6%) и усмене традиције, изрази и језик (6,6%), а од материјалне: категорије покретних културних добара (5,6%) и непокретних културних добара (3,4%).

„**Квадратура круга**“. Већи део садржаја у оквиру ових епизода посвећен је српској културној баштини (64,2%), укључујући материјалну (10,1%) и нематеријалну (54,1%). У епизоди „Вуков рај на Вапи“, већи део посвећен је српској културној баштини (66,3%), укључујући материјалну (18,6%), која је присутна само у виду материјалних уметничких дела, и нематеријалну (47,7%): усмене традиције, изрази и језици (19,9%), извођачке уметности (17,8%), традиционални занати (8,5%) и друштвене праксе, ритуали и свечани догађаји (1,5%). Епизода „4 брата чувају 1500 оваца“ већински се бави темом пољопривреде, али музичка подлога наглашава нематеријалну културну баштину. Такође, у две трећине емисије присутна је извођачка уметност у виду народне музике (61,6%). Од традиционалних музичких инструмената, заступљени су хармоника (27,3%), често у пратњи целовитог музичког ансамбла, кавал (17,1%), фрула (8,5%), гајде (7,8%) и гусле (0,9%).

„**Родославци**“. Већи део садржаја у епизодама посвећен је српској културној баштини (77,5%), укључујући материјалну (34%) и нематеријалну

(43,5%). У епизоди „Крф – уметност разумевања“, већи део посвећен је српској културној баштини (69,7%): материјалној (21,8%), у којој је најистакнутија категорија непокретних културних добара (11,6%), и нематеријалној (47,9%): категорија извођачких уметности (31,2%), усмене традиције, изрази и језик (11,5%) и друштвене праксе, ритуали и свечани догађаји (5,2%). У епизоди „Ту смо најсигурнији“, већи део посвећен је српској културној баштини (84%): материјалној (44,3%) и нематеријалној (39,7%). Од материјалне, категорија непокретних културних добара (38,6%) и знатно мање покретна културна добра (5,7%). Од нематеријалне, категорија друштвених пракси, ритуала и свечаних догађаја (27,9%) и традиционални занати (11,8%).

„Ризница“. Више од две трећине садржаја у две епизоде посвећено је српској културној баштини (78,9%): материјалној (7,8%) и нематеријалној (71,1%). У епизоди „Двор кнеза Михаила Обреновића 1860–1868“, већи део посвећен је српској културној баштини (96,3%): материјалној (15,7%) у оквиру које су заступљена само непокретна културна добра, у усменој форми, будући да је у питању радијска емисија, и нематеријалној (80,6%): усмене традиције, изрази и језици (73,3%), и извођачке уметности (7,3%). У епизоди „Шетња кроз забрањени Београд“, мањи део посвећен је српској културној баштини (42,6%), и то, само у виду нематеријалне културне баштине: усмене традиције, праксе и језик (36,6%) и извођачке уметности (6%).

У Табели 2 приказани су резултати о типовима наратива о културној баштини у анализираним емисијама РТС-а и РБ2

Табела 2. Тип наратива о културној баштини у анализираним емисијама РТС и РБ2

Емисија/Епизода	Тип наратива	Напомена
Траг у времену: Још о пореклу Срба (3 епизоде) (1998/2024)	Традиционалистички	Аутохтонистичка теорија афирмација идентитета, простора за дебату
ТВ Фељтон: Светска баштина Србије 12. 3. 2017.	Афирмативни традиционални	Промоција српских локалних под УНЕСКО заштите
ТВ Фељтон: Студеница бисер културе света 23. 2. 2021.	Афирмативни традиционални	Манастир као симбол културе и духовног идентитета
Културни дневник 12. 9. 2025.	Аналитички/критички	Савремена културна продукција и анализа актуелних феномена
Културни дневник 15. 9. 2025.	Аналитички/критички	Упоредни приказ домаћих међународне сцене, критичке перспективе
Шареница 14. 9. 2025.	Афирмативни традиционални	Народна музика, КУД, фестивали
Шареница 15. 9. 2025.	Афирмативни традиционални	Нематеријална баштина (песма, игра), без критичке пропитувања
Квадратура круга: „Вуков рај на Вапи“ 28. 6. 2025.	Афирмативни традиционални	Чување локалних традиција и сећања
Квадратура круга: „4 брата чувају 1500 оваца“ 12. 7. 2025.	Афирмативни традиционални	Пастирска култура као традиционална традиција
Родославци: „Крф – уметност разумевања“ 23. 8. 2025.	Афирмативни традиционални	Српско-грчко пријатељство и памћење Првог светског рата
Родославци: „Ту смо најсигурнији“ 13. 9. 2025.	Афирмативни традиционални	Манастир као духовна и културна сигурност

Ризница: „Двор кнеза Михаила Обреновића 1860–1868“ 7. 9. 2025.	Аналитички	Историјска анализа др Јовановића
Ризница: „Шетња кроз забрањени Београд“ 14. 9. 2025.	Аналитички	Урбана културна историја у контекстуализацији
Укупно (%)	Афирмативни традиционални: 8 епизода = 61,5% Традиционалистички: 1 епизода = 7,7% Аналитички/критички: 4 епизоде = 30,8%	

На основу *Табеле 2*, чак осам епизода од анализираних тринаест, има афирмишући наратив према традицији, и то, промоција традиције (*Шареница*) или нагласак на очувању, поносу и идентитету (*ТВ Фелџон, Родославци, Квадрајтура круга*). Емисије не нуде шири проблематизујући оквир, осим у новинарском приступу Бранислава Станковића у *Квадрајтури круга* који, осим афирмишућег тона, саговорнику приступа са дозом аналитичности, како би се употпунила слика о конкретној пракси или обичају. Једна емисија (*Траг у времену: Још о пореклу Срба*) има традиционалистички карактер са изразито идеологизованим тоном, јер се аргументација ослања искључиво на аутохтонистичке интерпретације, без отварања простора за другачију интерпретацију. Са друге стране, у четири епизоде јављају се аналитички и критички приступи (*Културни дневник, Ризница*) јер је у првом случају акценат на савременим интерпретацијама, а у другом на контекстуализацији баштине и историјској анализи.

У *Табели 3* приказани су резултати који се односе на инклузивност локалних актера.

Табела 3. Инклузивност локалних актера у анализираним емисијама (архивске и период 1–15. септембар 2025)

Емисија/Епизода	Локални актери (%)	Стручњаци/ институционални представници (%)	Објашњење
Траг у времену: Још о пореклу Срба (3 епизоде) (1998/2024)	/	100	Искључиво академски и факултетски професионалци
ТВ Фелџон: Светска баштина Србије 12. 3. 2017.	/	100	Нагласак на експертним институцијама културе; локални актери не постоје
ТВ Фелџон: Студеница бисер културе света 23. 2. 2021.	20	80	Локални актери присутни као чувари манастира који доминирају стручњацима (5)
Културни дневник 12. 9. 2025.	/	100	Сегменти са експертним мишљењем
Културни дневник 15. 9. 2025.	/	100	Искључиво експертна и стручна званична перспектива
Шареница 14. 9. 2025.	47	53	Приближнији баланс локалних актера (у међу удружења) (8) и представника институција (9)

Шареница 15. 9. 2025.	41	59	Присутни су локални уметници и носиоци традиције (7), доминирају институционалну гостију (10)
Квадратура круга: „Вуков рај на Вапи“ 28. 6. 2025.	100	0	Снажно укључивање мешовитих (гуслар/песник, уметници, домаћица) који чувају традицију (3)
Квадратура круга: „4 брата чувају 1500 оваца“ 12. 7. 2025.	100	0	Фокус у потпуности на локалним актерима, пастирима и носиоцима нематеријалне културе баштине (6)
Родославци: „Крф – уметност разумевања“ 23. 8. 2025.	50	50	Веома присутна породица сећања и усмена сведочанства старијих генерација (3) уз присуство институционалних актера
Родославци: „Ту смо најсигурнији“ 13. 9. 2025.	70	30	Присутни локални носиоци традиције (породична сећања, усмена предања, лична искуства) (3), али религијски представници доминирају (4), такође присутна временском трајању и броју емисија (7)
Ризница: „Двор кнеза Михаила Обреновића 1860–1868“ 7. 9. 2025.	/	100	Искључиво академски ниш (Небојша Јовановић током емисије)
Ризница: „Шетња кроз забрањени Београд“ 14. 9. 2025.	/	100	Искључиво академски ниш (књижевник Ненад Нонковић, Стефановић током целе емисије)
Укупно (%)			

На основу *Табеле 3*, најинклузивније емисије су *Квадратура круга* (целокупна емисија посвећена је само локалним актерима, без иједног стручњака из области културе) и делом *Шареница*, где доминирају локални актери. Најмање инклузивне емисије су *Траг у времену*, *Ризница* и *Културни дневник* са искључиво експертском перспективом. Од две епизоде *ТВ Фелџона*, једна („Светска баштина Србије“) је искључиво експертска (стручњаци из области културе, без иједног локалног актера), док је у другој („Студеница бисер културе света“), било више стручњака из области културе (80%) у односу на локалне актере (20%). У збиру, већи део емисије *ТВ Фелџон* посвећен је стручњацима из области културе (84%) у односу на локалне актере (16%). Дакле, *ТВ Фелџон* и *Родославци* имају мешовиту, али ипак, експертски усмерену структуру.

Квалитативна анализа

У наставку су квалитативне интерпретације, које су систематизоване по истим сегментима као и у квантитативној анализи.

„Траг у времену“

Материјална културна баштина. Од непокретних културних добара примећена је Тврђава Голубац, уврћена у списак споменика културе од изузетног значаја (Републички завод за заштиту споменика културе, б. д.). Од покретних културних добара присутни су бројни артефакти у виду фи-

гурина које су припадале култури Лепенског вира, винчанској и старчевачкој култури. Ово су историјске грађевине и артефакти у контексту значајног националног српског наслеђа. Саговорник, историчар Раша Недељковић, говори о значајном виду текстуалне заоставштине: Карловачком летопису у контексту воденог божанства коме су се молили Срби у том периоду, затим, Цетињском родослову и успостављању православља у Далмацији, као и истребљењу јеретика од стране Немањића. Детаље из Бранковићевих летописа, на којем је докторирао, помиње током читаве емисије.

Нематеријална културна баштина. Представљена је у виду усмених традиција, израза и језика, и извођачких уметности. У контексту својих историјских истраживања, Новаковић је напоменуо значај познавања језика, најпре свог, затим утицај латинског на његово образовање, као и учење старословенског у основној и средњој школи, а и добро познавање црквенословенског језика. Као транзициони кадрови коришћени су визуелни симболи ћириличног и старословенског писма, а од аудио симбола, музика епохе, али јако мало. Емисија апострофира аспект квалитетног институционалног образовања у Србији између два рата, и баштини угледне личности тог времена, попут Милоша Црњанског.

Тий нарајива. Наратив је традиционалистички, јер је афирмативан у односу на аутохтону теорију о пореклу Срба, која је изазвала бројне контроверзе у научној сфери. Делимично је и аналитички (потенцирање значаја симбиозе историје и географије у истраживачком приступу, коришћење топографских карти са топонима који језички асоцирају на Србе (*Serri, Surbi, Montes Serrorum*)). Као одговор на критику у јавности, Недељковић наводи да је потребно проверити бројне чињенице и дубље испитати историју Срба, у циљу бољег познавања сопствене културе. Наратив није критички, јер се контроверзе помињу, али остају без простора за дебату. Тон емисије афирмише аутохтонистичко становиште, од најаве наратора у уводнику, до водитељкиних питања и завршног коментара да наша званична наука игнорише овај приступ.

Инклузивносћ. Искључиво академски ниво, интервју са једним професором.

„ТВ Фељтон“

Материјална културна баштина. У епизоди „Светска баштина Србије“ од непокретних културних добара су превасходно представници светске баштине: Стари Рас и Сопоћани, Манастир Студеница, Средњовековни споменици на Косову, Гамзиград-Ромулијана, палата Галерија, и Стећци – средњовековни надгробни споменици. Од археолошких налазишта од изузетног значаја поменути су Царичин град, Винча-локалитет Бели брег, Медијана, локалитет Брзи Брод и Лепенски Вир. Од других споменика културе од изузетног значаја приказан је Манастир Манасија, Смедеревска тврђава, Средњовековни град Ново Брдо. Од покретних културних добара, у овој епизоди присутни су бројни артефакти релевантни за културно наслеђе овог друштва: бронзана биста Цара Константина, Мирославова јеванђеље и Довољско четворојеванђеље. У епизоди „Студеница бисер културе света“, од непокретних културних добара, најистакнутији је споменик

културе од изузетног значаја, Манастир Студеница (задужбина Стефана Немање), где су детаљно представљени ентеријери и екстеријери Богородичине цркве и Краљеве цркве Светог Јоакима и Ане, познатије као Краљева црква. Ентеријери су приказани у виду бројних фрески (Христово распеће, Свети Сава и Свети Симеон, краљ Милутин Немањић и Симонида). Говорило се о детаљима монашког живота Светог Саве и касније транзиције Стефана Немање у Симеона. Од покретних културних добара, поменута је ризница у оквиру манастира, која је због освајача и пљачкаша током векова осиромашена. Ипак, од преосталих покретних добара, могуће је видети неколицину литургијских и црквено-уметничких предмета, рукописа (Четворојеванђеље из 14. века, Студенички синодик), накита (привесци, огрилице, прстење), међу којима је најдрагоценији прстен Стефана Првовенчаног, израђен од злата у филиграну.

Нематеријална културна баштина. У „Светској баштини Србије“ нема приказа нематеријалне културне баштине. У епизоди „Студеница бисер културе света“, она је представљена кроз друштвене праксе, ритуале и свечане догађаје, и то у виду обележавања дана упокојења краља Милутина Немањића (12. новембар) и обележавања Преподобног Светог Симеона (7. октобар). Усмене традиције, изрази и језик представљени су у виду народних и црквених предања, а саговорници су износили историјске факте о Стефану Немањи, Растку Немањићу, Стефану Првовенчаном и Милутину Немањићу.

Тий нарајива. Наратив је традиционалан и афирмативан у односу на национални идентитет и културну баштину. Аналитички је и критички када указује на димензију угрожености српске баштине на Косову кроз архивске снимке њеног уништавања од стране Албанаца, што је проблем на који су УНЕСКО и међународне институције упозоравале у више наврата. Такође, у епизоди „Светска баштина Србије“, када се наглашавају институционални пропусти у очувању многих локалитета од изузетног значаја за српску културу (саговорник адресира Министарство културе и друге носиоце пројеката рестаурације и конзервације) и отвара питање приоритета културне политике, јер како сазнајемо већина ових пројеката није финансирана од државе, већ од донација других држава, са УНЕСКО-м као посредником.

Инклузивносћ. У епизоди „Светска баштина Србије“, осим стручњака из области културе – теологије, историје, конзервације (сликарство и архитектура), археологије и музеологије (кустос), је и двоје малолетних туриста.

„Културни дневник“

Материјална културна баштина. У епизоди објављеној 12. септембра 2025. године, непокретна културна добра представљена су кроз бројне изложбе истакнутих уметника из Србије (Срба Траванов, Милена Обрадовић, Миливоје Мишко Павловић). Од покретних приказана је културно-религијска грађевина, Храм Светог Саве, кроз кадрове екстеријера и ентеријера, али овај храм формално још нема својство споменика културе. Српско материјално наслеђе (народна ношња, разгледнице и медаљони) приказано је у прилогу о „Данима српске културе“ у Мајамију. У епизоди „објављеној 15. септембра 2025. године, материјална културна баштина представље-

на је у виду уметничко-историјских дела (покретна културна добра): бројне изложбе истакнутих уметника из Србије (Мира Бртка, Божидар Продановић, Лалсо Антал) и фестивали посвећени уметницима (Четврти тријенале „Ексцентрици“).

Нематеријална културна баштина. У епизоди емитованој 12. септембра 2025. године, нематеријална културна баштина представљена је у виду извођачких уметности (руски црквени хор који изводи „Наша вера православна“ у крипти Храма Светог Саве) и у форми усмених традиција, израза и језика (песничка дела Душка Трифуновића и манифестација „Дани српске културе“ у Музеју историје у Мајамију која је усмерена на ширење српске националне културе у Сједињеним Америчким Државама). У епизоди објављеној 15. септембра 2025. године, нематеријална културна баштина представљена је у виду извођачких уметности (глума и фестивал посвећен глумцима, „Мокрањчеви дани“ посвећени композитору Стевану Стојановићу Мокрањцу, који је један од најзначајнијих српских композитора класичне музике, специфично усмерен ка хорском певању) и усмене традиције, израза и језика (документарна емисија „Култура Срба у Хрватској“ и аутобиографија Јелисавете Карађорђевић). Такође, у прилогу о изложби дела Мира Бртке (ликовна уметност, модни дизајн, сценографија и ТВ режија), истоимена фондација је истицала значај њене најављене изложбе у Будимпешти и Риму, као дела модерног националног културно-уметничког идентитета.

Тий наратив. Наратив је афирмативан у односу на традицију у прилогу о објекту српске духовне баштине – Храму Светог Саве, кроз информације о културном значају Срба у другим земљама и кроз усмене традиције у форми песничких дела. Аналитички наратив је у детаљно образложеним уметничким тежњама у оквиру савремене српске културе. Одсуство критичке перспективе је у прилогу у којем уметница Милена Обрадовић излаже афирмативан став о коришћењу вештачке интелигенције у уметности, иако је ово врло проблематизовано гледиште међу уметницима. Са друге стране, критички наратив је у ставу аутора, Миливоја Мишка Павловића, о односу човека и природе, уз истицање проблема културне свести (алузија је у контексту компаније Рио Тинто и ископавања литијума у Србији, прим. аут).

Инклузивносћ. Саговорници су у улози стручњака из области културе и визуелних уметности (сликарства, вајарства, графичког дизајна, музике), музикологије, архитектуре (дизајн ентеријера), књижевности, менаџмента у култури. Дакле, емисије нису инклузивне (задржавају официјелни ниво комуникације).

„Шареница“

Материјална културна баштина. У епизоди објављеној 14. септембра 2025. године, представљено је непокретно културно добро – неолитско археолошко налазиште Плочник, у Топличком округу, један од најстаријих металуршких центара Европе, који садржи и бројна покретна културна добра, међу њима неколицину артефаката који укључују фигурине винчанске културе, као и бројне алате, посуде, накит и жртвенике из неолита. Још је-

дан вид покретног културног добра представљен је у оквиру изложбе „Јежева кућица“ (награда Европа Ностре (*Europa Nostra*) за промоцију европске културе). У епизоди објављеној 15. септембра 2025. године, материјална културна баштина представљена је у виду четвртог тријенала Музеја за наивну и маргиналну уметност посвећеног „ексцентрицима“ (промоција уметности као културе и материјалне културне баштине), као и куће сточара Симе Николића у Београду са бистом прасета, којом одаје почаст животињи која га је очувала као пољопривредника.

Нематеријална културна баштина. У епизоди емитованој 14. септембра 2025. године, нематеријална културна баштина представљена је у виду извођачких уметности, традиционалних заната и усмених традиција, израза и језика. Извођачке уметности подразумевају фолклорне игре („Дубочке краљице“, са ношњом влашке културе и „Игре из околине Београда“ са адекватном народном ношњом), модерније народне песме („Куде си пошла цвето мори“, „Мој град“, „Сачувај тајну“, „Мирјана“), фрулаштво („Млад чобане када фрулу свираш“ и „Царевка коло“ у извођењу Александра Пешића), као и промоцију културно-уметничког фестивала „Мокрањчеви дани“. У оквиру традиционалних заната, истакнути су резбарење и клесарство, у виду скулптура историјских личности (цар Душан, Милош Обреновић, Карађорђе Петровић, Драгутин Матић), као и израда лампи од тикве (комбинација српске, јапанске и немачке занатске културе). Усне традиције, изрази и језик чине сећања на културно-уметнички допринос Бранка Ћопића, и колекција разгледница Владимира Јовановића, са бројним визуелним културно-историјским подацима из Аранђеловца. У епизоди објављеној 15. септембра 2025. године, нематеријална културна баштина представљена је у виду извођачких уметности: бројних фолклорних игара („Свадбене игре из Врањског поља“ и „Игре из околине Београда“), чочка („Ринге ринге чочек“, „Дејвидов чочек“, у извођењу ромског трубачког оркестра Елвиса Бајрамовића) и кола („Мераклијско коло“, које је извео Народни ансамбл РТС-а). Оркестар Бајрамовића најавио је наступе у Чикагу у српској дијаспори, у циљу очувања културне баштине ван граница Србије. Са друге стране, усмене традиције, изрази и језик представљени су у форми поезије инспирисане завичајем аутора Милоша Г. Перовића из Медвеђе.

Тий нарајива. Наратив је традиционалан и афирмативан јер је усмерен на промоцију народне традиције у инфотејмент формату, без критичког или аналитичког аспекта.

Инклузивносћ. Гости су различити локални актери (локални уметници, занатлије као носиоци традиције, маргинализоване групе и грађани), али су институционални гости и стручњаци из области културе (туризмозолози, менаџери у култури, археолози) у одређеној мери заступљенији.

„Квадратура круга“

Материјална културна баштина. У епизоди „Вуков рај на Вапи“ представљена је у виду покретних културних добара: гусле, дрворез, каменорез, иконе са православним хришћанским мотивима. Такође, музеј културне баштине Срба на Пештеру, који је саградио Вук Панатовић. У епизоди „4 бра-та чувају 1500 оваца“ нема материјалне културне баштине.

Нематеријална културна баштина. У епизоди „Вуков рај на Вапи“ представљена је у виду различитих категорија. У оквиру усмених традиција, израза и језика, Вук Панатовић је препричао бројна народна веровања и обичаје. Рецитовао је бројне народне песме, које су пренете из усмене традиције ради очувања језика и писма, што је наглашено у стиху „да ти писма ћирилицом пише“. На дрворезима бројних гусала приказан је српски језик. Говорио је о историјском значају Пештера, као и о значају имена села Градац, које је било утврђење у време Немањића. Помињао је значај имена Вук, које обавезује на частан живот, као и да је Свети Сава био заштитник вукова, што је још један вид усмене традиције. Од извођачких уметности у емисији значајни су певање уз гусле и изворно певање, док је традиционална музика коришћена током транзиција у емисији. Певање уз гусле је посебно значајно, јер је уврштен на листу нематеријалног културног наслеђа Србије по УНЕСКУ и Министарству културе Републике Србије (Документација Центра за НКН, 2012), као и на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства (UNESCO 2, 2018). У оквиру традиционалних заната, Вук Панатовић баво се израдом гусли и рибарством, а Сандра Панатовић, клесарством и резбарством. Од друштвених пракси, ритуала и свечаних догађаја поменута је здравица као круцијални део сваког великог окупљања или договора, и постављање гусли на зидовима у кућама, које су посматране као иконе и битан део културног наслеђа ових предела. У епизоди „4 брата чувају 1500 оваца“, нематеријална културна баштина присутна је само у виду извођачких уметности, тј. у оквиру музичке подлоге, коју чини народна музика различитих епоха. Присутни су бројни инструменти блиски нашој култури у аудитивној форми: хармоника, кавал, фрула, гајде и гусле. Одређена музика преузета је из богатог репертоара Продукције грамофонских плоча Радио-телевизије Србије (скр. ПРП РТС), међу којима је препознатљива „Ој, овчарче, бре, чобанче“ коју је отпевао Александар Сариевски (ПГП РТС – Званични канал, 2016). Такође, аутори „Квадратуре круга“ на самом крају епизоде навели су да су део музичког репертоара преузели од Љубише Павковића и Александра Ђорђевића Папеца (РТС Квадратура круга - Званични канал 2, 2025).

Тий нараћива. Наратив је традиционални са елементима аналитичког. Значај документарне репортаже је у балансу између афирмације традиције и анализе у разговору (питања, прикупљање значајних информација о специфичној теми).

Инклузивност. Епизоде су високо инклузивне јер снажно укључују локалне актере, мештане који чувају традицију – гусларе, уметнике, пољопривреднике и домаћице.

„Родославци“

Материјална културна баштина. У епизоди „Ту смо најсигурнији“ централни део епизоде посвећен је непокретном културном добру, Манастиру Светих врача Козме и Дамјана у Зочишту, грађевини из 14. века, саграђеној у време Немањића, која представља значајан споменик српске духовне и културне традиције. Манастир је био уништен 1999. године, а 2004. је обновљен идентично оригиналном здању. Визуелно су приказани енте-

ријер и екстеријер манастирске архитектуре, као и бројне фреске. Завршница епизоде посвећена је задужбини Симе Андрејевића Игуманова, која сада постоји у виду Богословије Светог Кирила и Методија у Призрену. Од покретних културних добара, истакнута је икона светих врача Козме и Дамјана, и вођен је разговор са сликаром о процесу њене конзервације. У епизоди „Крф – уметност разумевања“, у контексту непокретних добара, усмено су поменути споменици члановима војног оркестра Друге Моравске дивизије, који су сахрањени са својим инструментима на Аналисима, док је визуелно представљен споменик Гвозденом пуку Моравске дивизије, подигнут у част бораца у Првом светском рату. Један потенцијални споменик представљен је у виду маслињака породице Кефалонити, чији је власник поклатио маслињак на ком се наводно налазило гробље српских војника из Првог светског рата. Други вид материјалне културне баштине је презентован у виду материјалног идентитета српске традиције (српска застава, ношња, војна одела, шајкача, гусле и др.) кроз приказ бројних манифестација на Крфу, како би се указало на значај српске културне баштине и наставило образовање народа о односу Срба и Грка на Крфу.

Нематеријална културна баштина. У епизоди „Ту смо најсигурнији“, представљена је у виду друштвених пракси, ритуала и свечаних догађаја, као и традиционалних заната. Прва група представљена је кроз бројне конзервације о значају религијских пракси, кроз кадрове којима су приказана опела људима погинулих 1999. године, као и кроз визуелне приказе бројних молитви и литургија. У разговорима са бројним верским проповедницима, говорило се о значају светих врача и лековитим својствима њихових мошти. Кроз призму професорке српског језика, пренесена су усмена предања у виду ритуала, као што су значај манастирске славе, обичаја верника, и такође, исцелитељских моћи светих врача. Традиционални занати присутни су у виду иконописа и конзервације, специфично повезане са Драганом Домановићем, који је конзервирао икону Козме и Дамјана. У епизоди „Крф – уметност разумевања“, нематеријална културна баштина представљена је у виду извођачких уметности, усмених традиција, израза и језика, и друштвених пракси, ритуала и свечаних догађаја. Од извођачких уметности у неколико инстанци приказано је извођење српских фолклорних игра (истакнуто „Ужичко коло“ са пропратном музиком), традиционалних песама („Тамо далеко“, „Марш на Дрину“), театарских остварења (кореодрама „Сећање на бледе“ Данијеле Мојсиловић) и манифестација („Дани српства“ на Крфу). Усмене традиције, изрази и језик идентификовани су у интервјуу са мештанином, који је нагласио повезаност Срба и Грка на Крфу кроз историју и народна предања која је слушао од старијих савременика. Друштвене праксе, ритуали и свечани догађаји примећени су у интервјуу са председником спортско-хришћанског удружења, који је истакао значај одржавања српског културног наслеђа.

Тий нарајива. Наратив обе епизоде „Родославаца“ је традиционалан, али је у епизоди „Крф – уметност разумевања“ и аналитичан, јер је комбинација историјског и културног дискурса. Афирмација традиције је остварена на различите начине у зависности од епизоде. У епизоди „Ту смо нај-

сигурнији“, традиција је садржана у религијском дискурсу поменутих верских проповедника, изасланика Светог синода Пећко-призренске патријаршије и ђакона Николе Лукића, који говоре о духовној традицији, литургији, молитви и цркви као месту идентитета. Од стране црквених великодостојника, снажан акценат је на континуитету вере и традиције и на духовној вери отпорности, а аргументација о значају Цркве присутна је и код локалних актера. Елементи критичког наратива, у помирљивом хришћанском тону, присутни су у сведочењима митрополита рашко-призренског Теодосија о страдању 200 људи током 90-тих година на подручју манастира Зоциште и његове околине, као и о томе да је манастир 1999. године спаљен и миниран, док су монаси били киднаповани, па враћени. У епизоди „Крф – уметност разумевања“, традиционални наратив о страдању српске војске у Првом светском рату конструише се приказом транснационалне културне баштине на Крфу формиране између српског и грчког народа, уз додатну нарацију о колективном памћењу и пријатељству два народа кроз приче бројних грађана, али и политичких личности на Крфу. Уметничко остварење – кореодрама, „Сећање на бледе“, је истовремено едукативно и традиционално структурисано, са циљем одржавања већ етаблираног културног симбола Србије који је присутан на Крфу.

Инклузивносћ. У првој епизоди доминирају званични представници Цркве, а мали део трајања емисије посвећен је локалним актерима: професорки српског језика и двојници матураната Богословске школе у Призрену. Епизода о српском културном наслеђу на Крфу је инклузивнија, јер у њој више обичних људи, Грка и Срба, потенцира веома живу културу сећања о страдању Срба.

„Ризница“

Материјална културна баштина. У епизоди „Двор кнеза Михаила Обреновића 1860–1868“, представљена је у виду сада непостојећег непокретног културног добра, Двора кнеза Михаила, који је новинарка емисије представила као „Двор кнежевски“. Двор је описан као велелепна грађевина која се налазила између Градске скупштине и председништва Србије, а захватала је целокупну површину Пионирског парка, чиме је искоришћена визибилност радија како би се употпунила слика слушаоцима. Такође, наводи се и историјски значај двора као институције, који је био централна тачка тадашње српске монархије (два Карађорђевића и четири Обреновића), али и простор бројних културних манифестација, банкета, балова, који су били посећени од стране највећих званичника из региона и иностранства. У епизоди „Шетња кроз забрањени Београд“, није био присутан ниједан вид материјалне културне баштине.

Нематеријална културна баштина. У епизоди „Двор кнеза Михаила Обреновића 1860–1868“, представљена је у виду усмених традиција, израза и језика и извођачких уметности. Од усмених традиција, израза и језика дефинисане су историјске чињенице о приватном животу кнеза Михаила током његове друге владавине од 1860. до 1868. године, укључујући љубавне интриге, породичне односе, политичко деловање и контроверзе, као и тренутак његовог атентата. У контексту дискурса, саговорник је изнео контро-

верзе о укидању политичких слобода, и објаснио противљење левих либерала, попут Светозара Марковића, у том периоду. Наглашена је његова харизма у приватном животу. Од извођачких уметности, присутне су бројне инструменталне народне песме у оквиру музичке подлоге и транзиција између секвенци емисије. Вокално је изведена и љубавна песма Михаила Обреновића, коју је посветио Клеопатри Карађорђевић, насловљена „Што се боре мисли моје“. У епизоди „Шетња кроз забрањени Београд“, нематеријална културна баштина представљена је у виду усмених традиција, израза и језика и извођачких уметности. Представљене су бројне љубавне интриге и културно-уметнички доприноси историјских личности из области философије, сликарства и књижевности. Ксенија Анастасијевић представљена је као прва жена која је докторирала на Универзитету у Београду, наглашени су њени философски и феминистички доприноси, али и наводне афере које су касније допринеле њеном прогону са факултета. Леонид Шејка је представљен као уметник који је оставио богато наслеђе у сфери надреалне уметности, док су наглашене и његове љубавне приче, међу којима је била и Оља Ивањицки. Аница Савић Ребац је представљена као књижевница која је оставила богато уметничко наслеђе, а описан је и њен романтични живот са Хасаном Ребцем, као и то да су због мешовитог брака (припадност различитим религијама) били одбачени од стране друштва. Извођачке уметности, у овој епизоди, представљене су специфично кроз народне песме, од којих је једна „Да смо се раније срели“, док је друга препознатљива и коришћена је као музичка подлога, у којој се чуо глас певача и новинарке истовремено. Обе епизоде у фокусу имају кључне личности из српске прошлости, као што је члан некадашње монархије (Михаило Обреновић), као и друге знамените културно-историјске личности из области философије (Ксенија Атанасијевић), сликарства (Леонид Шејка), и књижевности (Аница Савић Ребац, Милош Црњански).

Тий нарајива. Наратив је аналитички. У епизоди „Двор кнеза Михаила Обреновића 1860–1868“ реч је о историјској анализи доктора Небојше Јовановића (историјске околности у време друге владавине кнеза када је поштедео народ рата са Аустроугарском у време уједињења Италије и Немачке, као и контроверзе везане за његово укидање устава, док је целокупан утицај о изразито харизматичној личности омиљеној у народу) док је у другој дата урбана културна историја и контекстуализација (представљање података из живота (приватних и јавних) бројних културно-историјских личности).

Инклузивносћ. Ниво је искључиво експертски, са по једним саговорником. У првој епизоди књижевник и историчар, др Небојша Јовановић, а у другој, писац, Ненад Новак Стефановић.

Закључак

Анализа репрезентације српске културне баштине у програмима јавног сервиса показала је да прва хипотеза рада није потврђена, јер резултати квантитативне анализе показују да је нематеријална баштина у одређеној

мери заступљенија. Друга хипотеза рада је потврђена, емисијски наративи су већински афирмативни у односу на традицију, један је традиционалистички, док је аналитички наратив двоструко мање заступљен у односу на традиционални. Дакле, преиспитивање традиције није доминантно у медијском представљању. И трећа хипотеза је потврђена, емисије већински укључују академске и стручне актере од партиципативних.

Сумирајући, Радио-телевизија Србије доследно интегрише културну баштину у различите жанровске формате, од емисија специјализованих за културну баштину, преко документарних до инфотејмент емисија. Значајан налаз је да њено представљање обухвата више слојева: материјални, нематеријални, као и савремене облике културне продукције, чиме јавни сервис испуњава своју улогу носоца културне меморије и чувара културног идентитета, док истовремено баштини везу између прошлости и савремених културних израза.

Ограничености анализе су у ограниченом домету узорка, будући да је намеран и да не обухвата програм Радио-телевизије Војводине, те се резултати не могу генерализовати на целокупан програм јавног сервиса Србије.

Препоруке за медијску праксу и културну политику, које проистичу из добијених резултата, су у контексту неопходности критичке анализе културне баштине која би подстакла јавну дебату о њеном значају и савременим тумачењима наслеђа. Друго, за инклузивнију и разноврснију слику културне баштине, препоручује се интеграција локалних медија и продукције РТВ-а за регионалне перспективе. Треће, иако јавни сервис има кључну улогу у реинтерпретацији културне баштине, своју улогу могао би да ојача кроз партнерства са музејима и архивима, као и подстицањем сарадње у овој области са независним продукцијама, чиме би се постигло иновативније и динамичније представљање српске културне баштине. Дакле, у оквиру образовне и културне мисије јавног сервиса, неопходно је да он постане важан простор за њено креативно редефинисање у савременом друштву, уз инклузију различитих актера и неопходну критичку рефлексију.

Литература

- Anderson, B.R.O'G., 2006. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. New ed. London: Verso Books.
- Assmann, J., 2011. *Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination*. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- Assmann, A., 2011. *Cultural Memory and Western Civilization: Functions, Media, Archives*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Blake, J. (2000). On Defining the Cultural Heritage [О дефинисању културног наслеђа]. *The International and Comparative Law Quarterly*, 49(1), 61-85. Преузето 22. септембра 2025. ca: <http://www.jstor.org/stable/761578>
- Božilović, N. (2010). *Tradicija i modernizacija (Evropske perspektive kulture na Balkanu)*. Sociologija, 52(2), стр. 113–126. DOI: 10.2298/SOC1002113B.
- Carey, J.W., 1975. *A Cultural Approach to Communication*. Communication, 2(1), стр.1–22.

- Carey, J.W., 1989. *Communication as Culture: Essays on Media and Society*. Boston: Unwin Hyman, стр.13–36.
- Carey, J.W., 2009. *Communication as Culture: Revised edition. Essays on Media and Society*. New foreword by G. Stuart Adam. New York and London: Routledge, Francis & Taylor Group.
- Debray, R., 1996. *Uvod u mediologiju*. Beograd: Clio.
- Debrett, M. (2009) 'Riding the wave: public service television in the multi-platform era', *Media, Culture & Society*, 31(5), стр. 807–827. doi:10.1177/0163443709339466.
- Jakubowicz, K., 2010. PSB 3.0: Reinventing European PSB. У: P. Iosifidis, ed. *Reinventing Public Service Communication*. London: Palgrave Macmillan, стр. 9–XX.
- Kirshenblatt-Gimblett, B., 2004. Theorizing Heritage. *Ethnomusicology*, 39(3), стр. 367–380.
- Kostadinović, M., 2019. *Uticaj medija na stvaranje novih trendova i vrednosnih percepcija u turizmu. Medijski dijalozi*, 34, стр. 9–22. Доступно на: <https://medijskidijalozi.wordpress.com> [Приступљено 9. октобра 2025].
- Lowenthal, D., 1998. *The Heritage Crusade and the Spoils of History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Marko, D., 2021. The Future of Public Service Broadcasting in Serbia. У: T. Jusić, M. Puppis, L. Castro Herrero and D. Marko, eds. *Up in the Air? The Future of Public Service Media in the Western Balkans*. Budapest: Central European University Press, стр. 133–151.
- Меклуан, М. 1971. *Разумевање медија: продужетци човека*. Београд: Просвета. (енгл. оригинал: *Understanding Media: The Extensions of Man*, 1964).
- McQuail, D., 2010. *McQuail's Mass Communication Theory*. 6th ed. London: Sage.
- Milosavljević, M. and Kovačić, M., 2012. *Media Integrity Matters: Reclaiming Public Service Values in Media and Journalism*. Ljubljana: Peace Institute – Institute for Contemporary Social and Political Studies.
- Milosavljević, M. and Poler, M., 2018. Between Scylla and Charybdis – Public Service Broadcasters in the Western Balkans between Commercialization and Politicization. *Medijska istraživanja*, 24(2), стр. 5–29.
- Nora, P., 1989. *Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire. Representations*, 26, стр. 7–24.
- Ognjanović, Z., Marinković, B., Šegan-Radonjić, M., & Masliković, D. (2019). „Cultural Heritage Digitization in Serbia: Standards, Policies, and Case Studies“. *Sustainability*, 11(14), 3788. <https://doi.org/10.3390/su11143788>
- Ratković Njegovan, B. i Šidanin, I., 2022. 'Medijska arhiva kao lokacija kulturnog nasleđa', у: Sančanin, B. (ур.) *Digitalni mediji u funkciji održivog razvoja kulturnog nasleđa*, стр. 9–22. Novi Sad: Centar za kulturu, edukaciju i medije „Akademac“. Доступно на: <https://doi.fil.bg.ac.rs> [Приступљено 9. октобра 2025].
- Ratković Novković, A., 2023. 'A Critical Review of Serbian Media and Their Reductions of Culture and (Public) Cultural Programs', *Zbornik radova Akademac 2023*, Vol. 4, Chapter 8, pp. 183-206. doi: 10.18485/akademac_nsk.2023.4.ch8.
- Sančanin, B. & Penjišević, A., 2023. *Media Promotion in the Function of Preserving Cultural Heritage from the UNESCO List: Statistical Findings and Analysis*. У: *4th International Scientific Conference "The Importance of Media Interpretation for the Promotion of Cultural Heritage,"* Vol. 4, Article 1, стр.11–34. doi:10.18485/akademac_nsk.2023.4.ch1.

Sapir, E., 1933. Communication. In: D.G. Mandelbaum, ed., *Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture and Personality*. Berkeley: University of California Press, pp. 104–110.

Извори

Документација Центра за НКН. (2012). Певање уз Гусле. Преузето: 22. септембра 2025. са Нематеријално културно наслеђе Србије: <https://nkns.rs/cyr/popis-nkns/pevanje-uz-gusle>

ПГП РТС – Званични канал. (2016, 9. март). Александар Саријевић – Ој, овчарче, бре, чобанче (Аудио 1965) ХД. Преузето: 22. септембра 2025. са Јутјуб (YouTube): <https://www.youtube.com/watch?v=ZdSAZyUmRWY>

Републички завод за заштиту споменика културе. (б. д.). Непокретна културна добра – НКД. Преузето Септембра 22, 2025 са Републички завод за заштиту споменика културе: https://heritage.gov.rs/latinica/nepokretna_kulturna_dobra.php

UNESCO. (б.д.). Intangible Cultural Heritage [Нематеријална културна баштина]. Преузето: 22. септембра 2025. са UNESCO.

UNESCO. (1979). Stari Ras and Sopoćani [Стари Рас и Сопоћани]. Преузето: 22. септембра 22, 2025 са UNESCO – World Heritage Convention: <https://whc.unesco.org/en/list/96>

UNESCO. (1986). Studenica Monastery [Манастир Студеница]. Преузето: 22. септембра 2025 са UNESCO – World Heritage Convention: <https://whc.unesco.org/en/list/389>

UNESCO. (2004, 2006). Medieval Monuments in Kosovo [Средњовековни споменици на косову]. Преузето: 22 септембра 2025. са UNESCO – World Heritage Convention: <https://whc.unesco.org/en/list/724>

UNESCO. (2007). Gamzigrad-Romuliana, Palace of Galerius [Гамзиград-Ромулијана, палата Галерија]. Преузето: 22. септембра 2025. са UNESCO – World Heritage Convention: <https://whc.unesco.org/en/statesparties/rs/>

UNESCO. (2016). Stećci Medieval Tombstone Graveyards [Стећци – средњовековни надгробни споменици]. Преузето: 22 септембра 2025. са UNESCO – World Heritage Convention: <https://whc.unesco.org/en/list/1504>

UNESCO. (2024). Basic Texts of the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage [Основни текстови са Конвенције за заштиту нематеријалне културне баштине из 2003. године]. Paris: UNESCO.

United Nations. (1954). Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention [Конвенција за заштиту културних добара у случају оружаног сукоба]. Преузето са UNESCO: <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/convention-protection-cultural-property-event-armed-conflict-regulations-execution-convention>

Грађа

РТС (б. д.). Ризница [Емисија]. Доступно на: <https://rts.rs/radio/radio-beograd-2/emisija/5750/riznica.html?s=5750>

РТС Планета 1 (2024). Траг у времену: Још о пореклу Срба, 1. део [Онлајн]. Доступно на: https://rtsplaneta.rs/sr_lat/video/4135789/listing/4525/trag-u-vremenu-jos-o-poreklu-srba-1-deo

РТС Планета 2 (2024). Траг у времену: Још о пореклу Срба, 2. део [Онлајн]. Доступно на: https://rtsplaneta.rs/sr_lat/video/4135792/listing/4525/trag-u-vremenu-jos-o-poreklu-srba-2-deo

РТС Планета 3 (2024). Траг у времену: Још о пореклу Срба, 3. део [Онлајн]. Доступно на: https://rtsplaneta.rs/sr_lat/video/4135795/listing/4525/trag-u-vremenu-jos-o-poreklu-srba-3-deo

РТС Културно-уметнички програм – Званични канал (2017). ТВ Фељтон: Светска баштина Србије [Онлајн]. Доступно на: <https://www.youtube.com/watch?v=JiuR3SdyVno>

РТС Културно-уметнички програм – Званични канал (2021). ТВ Фељтон: Студеница бисер културе света [Онлајн]. Доступно на: <https://www.youtube.com/watch?v=y7zzQzT-Ioo>

РТС Културно-уметнички програм – Званични канал 1 (2025). Културни дневник (12. 09. 2025.) [Онлајн]. Доступно на: <https://www.youtube.com/watch?v=WMiJqDpikwk>

РТС Културно-уметнички програм – Званични канал 2 (2025). Културни дневник (15. 09. 2025.) [Онлајн]. Доступно на: https://www.youtube.com/watch?v=AeAx_LLbVU

РТС Шареница – Званични канал 1 (2025). Шареница | ТВ РТС 13. 09. 2025. [Онлајн]. Доступно на: <https://www.youtube.com/watch?v=4vzJu3CiJIU>

РТС Шареница – Званични канал 2 (2025). Шареница | ТВ РТС 14. 09. 2025. [Онлајн]. Доступно на: <https://www.youtube.com/watch?v=4vzJu3CiJIU>

Квадратура круга – Званични канал 1 (2025). Вуков рај на Вапи [Онлајн]. Доступно на: <https://www.youtube.com/watch?v=kbccE0z1fi8>

Квадратура круга – Званични канал 2 (2025). 4 брата 1500 оваца [Онлајн]. Доступно на: <https://www.youtube.com/watch?v=k7ILWIGWQys>

РТС Актуелности – Званични канал 1 (2025). Родославци: Крф – уметност разумевања [Онлајн]. Доступно на: https://www.youtube.com/watch?v=J_NO0UxkAwQ

РТС Актуелности – Званични канал 2 (2025). Родославци: Ту смо најсигурнији. [Онлајн]. Доступно на: <https://www.youtube.com/watch?v=bMX7YEpVRc8>

Dejana Nešić / Nikola Doderović

**Representation of Serbian Cultural Heritage in Public Service
Broadcasting Programs (Analysis of Radio Television of Serbia and
Radio Belgrade 2 Programs**

Abstract: The paper analyzes the ways in which the Serbian public broadcaster represents Serbian cultural heritage through specialized television programs. The aim is to examine how Radio Television of Serbia (RTS) shapes the representation of Serbian cultural heritage in terms of the types of heritage (tangible and intangible), narrative approaches (traditionally affirmative, analytical, critical) and inclusivity (voices of the audience). The methodological framework combines quantitative and qualitative content analysis, applied to a sample of 15 genre-diverse programs broadcast by the national public service. The study concludes that the public broadcaster significantly contributes to the preservation of cultural tradition, but that intangible heritage is somewhat more represented and that there is room for a more balanced distribution. The narrative is predominantly affirmative toward tradition, and most analyzed programs leave little space for plural interpretations. The programs are not sufficiently inclusive, indicating the need for a more active audience engagement.

Key words: communicative memory, collective memory, media, tangible heritage, intangible heritage, tradition, traditionalism, inclusivity, plurality of interpretations.